

УДК: 371:494.3:371.398

НЕКОТОРЫЕ ВЕХИ В БИОГРАФИИ МАНАС-БАТЫРА: ВЗРОСЛЕНИЕ, ЖЕНИТЬБА, ПОДВИГИ И ПРЕДСМЕРТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ (ПО ВАРИАНТУ СКАЗИТЕЛЯ САГЫМБАЙ ОРОЗБАКОВА И НА МАТЕРИАЛЕ АВТОРСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРА БАЙДЖИЕВА «СКАЗАНИЕ О МАНАСЕ»)

КОЛДОШЕВ МИСИРАЛИ

доктор педагогических наук, и. о. профессора
Ошского государственного университета, г. Ош,
Кыргызская Республика

***Аннотация.** В предлагаемой теме нами рассматриваются отдельные моменты кыргызского героического эпоса «Манас», имеющие отношение к детству Манаса, а также другие эпизоды, касающиеся богатырей – близких соратников Манаса, и их воспитательное влияние на подрастающее поколение, эффект проявления осторожности с учётом возрастной специфики. Проведённый в статье анализ поступков в острых боевых ситуациях и приёмов воспитания применительно к данным поступкам даёт нам основание делать некоторые выводы о традиционной стратегии в воспитании кыргызов.*

*Описывается событие женитьбы Манас-батыра на дочь хан Атемира по имени Каныкей (в тексте эпоса она именуется как **Санирабийга**). До того момента рассказывается о двух женах Манаса, как Караборк и Акылай, которые были дочерьми ханов; они вели захватнические войны против хан Манаса. Эти девушки были привнесены к Манасу в качестве дара от ханов-противников с целью – уберечь свой народ от окончательного поражения и тем самым достичь мира между народами. Девушки были красивы, обаятельны, внешне привлекательны. Совместная жизнь с указанными женами в статусе семьи показала, что, в складе их характера, в понимании жениха, в привычках, в отношениях с окружающими, в следовании народным обычаям и традициям все отчетливее замечались какое-то несоответствие, определенные расхождения в манерах поведения и в разговорах. К тому же о недостойности их как жены для хан Манаса вслух сказал Бакай, который был самым почетным воином и близким советником его. Богатырь Алмамбет – друг и соратник Манаса, как-то шутливо намекнул, что его можно отнести к холостяку, поскольку он не женился пока законным путем согласно народному обычаю. Об этих слухах и разговорах Манас решил поделиться со своим отцом – Джакып-баем и сказал ему: - по многовековому обычаю наших предков, вы должны поженить меня, но до сих пор не задумались об этом и, не сделали этого.*

Обо всех перипетиях жизни, связанной с событиями и процессами женитьбой сына, его отцом – Джакыпом, мы попытались подробно рассматривать.

Далее нами охарактеризованы эпизоды, связанные с тем, как тяжело раненого в великом сражении в Большом походе Хан Манаса встретила его жена Каныкей. Несмотря на сильную боль в области раны, Манас изо всех сил собрался, чтобы достойно держаться перед ней. Мудрая Каныкей сразу же тонко прочувствовала неважное состояние мужа. Немного отдохнув после возвращения из изнуряющей далёкой дороги, Манас позвал к себе жену; он решил рассказать ей о своём завещании, о том, что его дни сочтены и ему осталось жить совсем недолго; он попросил её, чтобы она мужала, крепла, жила ради общего сына, проявляла заботу о нём, всячески оберегла сына от ненавистников; он сказал ей: «когда сын подрастёт, расскажи ему об отце, его жизненном пути и подвигах; как он собрал и сплотил разбросанный по разным местам и далёким краям кыргызский род в единый народ, и что его отец посвятил свою жизнь родному народу; воспитывай так, чтобы он рос героем, защитником своей земли».

Завещание, данное Каныкею было исполнено ею очень трепетно, аккуратно и ответственно. В тяжёлые дни, выпавшие на её долю, она собралась, взяла себя в руки,

окрепла. Днём и ночью думала о сыне Семетее: заботилась, воспитывала, старалась, чтобы он рос сыном народа, достойным продолжателем наследия предков, и стал джигитом, совершал героические подвиги как его отец. Мать Каныкей с большой надеждой смотрела в будущее своего сына. А сын Семетей, в свою очередь, был духовной опорой для матери. В самые трудные часы и минуты, ей оказала поддержку и помощь, была рядом с ней бабушка сына Чыйырды, а также родня по линии матери. В её образе мы видим сокровенные духовные ценности, пример для подражания, которому необходимо следовать нашим кыргызским матерям в современной информационно перенасыщенной реальности.

Следовательно, завещание как метод народного воспитания несёт в себе большую нравственную ценность в формировании важных личностных качеств подрастающего поколения.

Ключевые слова: эпос, детство, возрастная особенность, традиционное воспитание, Караборк, Акылай, Каныкей, бракосочетание по-мусульмански (Никах), завещание, наставление.

SOME MILESTONES IN THE BIOGRAPHY OF MANAS BATYR: GROWING UP, MARRIAGE, EXPLOITS AND HIS LAST WILL (BASED ON THE VERSION OF THE STORYTELLER SAGYMBAY OROZBAKOV AND BASED ON THE ORIGINAL WORK OF MAR BAIDZHIEV “THE TALE OF MANAS”)

KOLDOSHEV MISIRALI

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Osh State University, Osh city,
Kyrgyz Republic

Abstract. *In the proposed research article, we are considering certain moments of the Kyrgyz heroic epic «Manas» related to Manas’s childhood, as well as other episodes concerning the heroes – close associates of Manas, and their educational influence on the younger generation, the effect of warning, taking into account age characteristics. The analysis of actions in acute combat situations and methods of education in relation to these actions, carried out in the article, gives us grounds to draw some conclusions about the traditional strategy in the education of Kyrgyz people.*

This research paper describes the event of Manas-batyr’s [batyr – (epical) warrior, hero] marriage to the daughter of Khan Atemir named Kanykei (in the text of the epic she is referred to as Sanirabiyga). By that time, Manas already had two wives: Karabork and Akylai, who were the daughters of the khans who waged wars of conquest against Khan Manas. These girls were presented to Manas as gifts from the opposing khans in order to protect their people from final defeat, and thus achieve peace between the nations. The girls were beautiful, charming and outwardly attractive. Living together with these wives in the status of a family showed that in the structure of their character, in the understanding of the groom, in habits, in relationships with others, in following folk customs and traditions, some inconsistencies, certain differences in manners and conversations became more and more clearly apparent. In addition, Bakai, who was Manas’s closest adviser and also the most honourable warrior, loudly declared unworthiness of Manas’s present wives as wives for Khan Manas.

Almambet-batyr – a friend and companion-in-arms of Manas, once jokingly hinted that he (Manas) could be classified as a bachelor, since he had not yet legally married according to folk custom. Manas decided to share these rumours and conversations with his father, Zhakyp-bai, and told him: “... according to the centuries-old custom of our ancestors, you should marry me, but you still haven’t thought about it and haven’t done it.”

All the twists and turns of life related to the events and processes of the son’s marriage by his father Zhakyp are described in detail in this article.

This research article discusses episodes related to how Khan Manas, who was seriously wounded in the great battle during the Great Campaign, was met by his wife Kanykey. Despite the severe pain in the area of the wound, Manas pulled himself together with all his strength to stand in front of Kanykey with dignity. The wise Kanykey immediately subtly felt the poor state of her husband. Having rested a little after returning from an exhausting long journey, Manas asked his wife to come up to him; he decided to tell her about his will, that his days were numbered and he had only a short time to live; he asked her to mature, grow stronger, live for the sake of a common son, take care of him, protect her son from haters in every possible way; he told her: “when our son grows up, tell him about his father, his life path and exploits; how he gathered and rallied the Kyrgyz family scattered in different places and distant lands into a single people, and that his father devoted his life to his native people; educate him so that he grows up as a hero, a defender of his land”.

The will given to Kanykei was executed by her very reverently, accurately and responsibly. In the difficult days that fell to her lot, she gathered herself, pulled herself together, got stronger. Day and night, thinking about her son Semetey: she cared, educated, tried to make him grow up as a son of the people, a worthy successor to the legacy of his ancestors, and become a gentleman, perform heroic deeds like his father. Kanykei’s mother looked into her son’s future with great hope. And the son of Semetey, in turn, was a spiritual support for his mother. In the most difficult hours and minutes, she was supported and helped, the grandmother of her son Chiyurdy was next to her, as well as relatives on her mother’s side. In her images, we see hidden spiritual values, an example to follow, which our Kyrgyz mothers need to follow in the modern information-saturated reality.

The article focuses on the fact that the testament as a method of public education carries a great moral value in the formation of important personal qualities of the younger generation.

Keywords: *epic, childhood, age feature, traditional education, Karabork, Akylai, Kanykei, Muslim marriage (Nikah), will, instruction.*

Введение. Эпос «Манас» как величайшее творение искусства слова, созданное гением народа, проходя сквозь различных преград, препятствий, преодолев трудный, долгий исторический путь, не теряя свою первозданную родниковую свежесть и прелесть, доходит до наших дней и, трактуется некоторыми известными исследователями как реальное явление, имевшее место в истории народа.

Вопрос о «прототипе» Манас – один из самых обсуждаемых тем в Манасоведении.

С. М. Абрамзон рассматривает эпос «Манас» как ценнейший источник по истории и этногенезу кыргызского народа. В частности, в главе VII «Устное поэтическое творчество» подвергая анализу исторические пласты эпоса, он подчеркивает, что многие обычаи, обряды и этнические названия упоминаемые в эпосе находят прямое подтверждение в этнографической реальности и истории Средней Азии [5].

Известный историк А. Н. Бернштам в работе «Историческое прошлое киргизского народа» аргументирует, что, «Манас» - это поэтическое отражение событий IX века, а именно периода «Великого киргизского великодержавия».

Он связывает образ Манаса с предводителем киргизов, победившим Уйгурский каганат и интерпретирует поход на Бейджин как реальное военное событие того времени [8].

Т. К. Чоротегин, который исследует истоки эпоса с точки зрения тюркологии письменных источников, рассматривает Манас в контексте этнополитической консолидации кыргызов на Тянь-Шане и Енисее. Анализирует упоминания о кыргызах в мусульманских и китайских источниках, сопоставляя их с эпическими сюжетами. Чоротегин уделяет внимание фигуре Барс-бека как исторического фундамента образа [14].

Большинство ученых сходятся на том, что даже если у Манаса был один конкретный прототип, за тысячелетней эпохи устного творчества народ наделил его чертами множества других героев, сделав его идеализированным символом нации. Мы разделяем данную концепцию.

Как один из древнейших кыргызских эпосов, «Манас» представляет собой наиболее полное и широкое художественное отображение многовековой борьбы кыргызского народа за свою независимость, за справедливость и счастливую жизнь.

Достижение результативности воспитательной работы предполагает обязательное руководство воспитателями принципа учёта возрастных и индивидуальных педагогико-психологических особенностей учащихся.

Представляет определенный интерес, воспитательное влияние народных педагогов, то есть отцов и матерей героев эпоса с учётом возрастных особенностей и традиций воспитания.

Методы исследования: анализ, синтез текста, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, концептуальный анализ, герменевтическая интерпретация и т.д.

Основное содержание. Жизненные ситуации, с которыми столкнулось детство Манаса, даёт определённую «пищу» педагогам для раздумий и размышлений. Видный кыргызский учёный-педагог Советбек Байгазиев следующим образом характеризует отношение родителей к восьмилетнему Манасу: - его отец Жакып сильно тосковал, горевал долго не имея детей, и, потому часто приласкал, похаживал по голове, лелеял, пестовал, относился заботливо; при каждом удобном случае давал сыну правильное наставление, старался воспитывать:

Приласкала мать,
Нёс на спине отец [1, с. 47].

У наших предков своеобразие воспитания состояло в том, что ребёнок до достижения им 7-8-летнего возраста был окружён материнской и отцовской любовью, их вниманием. Когда Манасу исполнилось 8 лет, неожиданно выявляются у него особые черты поведения, как шаловливость и озорство, которые до того особо не замечались. Например, в отдельные дни, не спрашивая ни у кого, он пропадает; в другой раз, с утра целый день обмывается; смотришь, в иных случаях, даже целый месяц не обмоет руки.

Буйная натура дитя Манас в эпосе характеризуется так:

Порою же мечется он,
Словно одержимый, которого не связать,
В то, что считают священным мазаром,
Забавляясь, стреляет, как в цель.
То, что взбредёт ему на ум,
Пока, не сделает, не угомонится он.
Если увидит ребят, сгонит в кучу их,
Если увидит священное дерево, срубит его [2, с. 273].

Среди людей о Жакып-бае пошли различные негативного характера сплетни и пересуды. У кыргызов с древних времён традиционно главой семьи является отец. Зеркалом семьи считались дети, то есть уровень их трудолюбия, поведения, нравственности, интеллекта, привычки и характерологические особенности.

Исходя из этого, отметим, что черты характера ребёнка должны были соответствовать определенным «стандартам», нормам и стереотипам, принятыми и установленными в данном обществе. Следовательно, различного толка отрицательные разговоры среди населения о Жакып-бае, на самом деле наводили тень на человеческую честь и достоинство отца; поэтому можно понять его боль и страдания.

Вместе с тем, если подойти к ребёнку с психолого-физиологической точки зрения, реально и то, что сама природа одарила его такой удивительно редкостной натурой. В этой связи нельзя не согласиться с мнением С. Байгазиева о том, что, редкостный мальчик в какую бы эпоху, где бы ни родился, нельзя втиснуть его в привычные рамки, стереотипы и каноны, принятые в народе, так как Манас редко рождённый феномен природы. Если вникнуть глубже, то обнаруживается, что сильные шаловливость и озорство Манаса объясняется не столько особой лаской родителей, а сколько его бурлящей и кипящей внутренней энергией, трудно поддающейся управлению и удержанию в силу его ещё и возрастных особенностей. «Манас, что он такой мальчуган», и сам того не замечает [4, с. 8-9].

Есть ли выход из такой необычной ситуации? На наш взгляд, обладающий большим жизненным опытом Жакып-бай сумел найти правильный путь. О своём решении по воспитанию ребёнка он поделился с женой: - слушай, насколько я замечаю, у нашего ребенка будто ума немного, ходит опьянённый нашим богатством, как следует не слушается. Хватить приласкать его, давай отправим его на джайлоо (летнее пастбище) и отдадим в руки овчару Ошпуру, чтобы он понимал жизнь; различал, откуда берётся богатство, научился разговаривать с людьми, словом, ежедневные трудовые будни, пусть его крепит. Жена, Чыйырды, считала уместным мнение мужа, и дала согласие. Вызвали Манаса к себе. Жакып простым, доступным языком стал объяснять сыну о своём намерении; о том, что он стареет и, нет у него прежних сил, энергии; с каждым годом становилось все труднее держать спину; сейчас, как раз, пришло время тебе работать и оказать нам посильную помощь; если ты сможешь пасти овец овчару Ошпура, то он вознаградит твой труд выделением ягнят, что для нас очень важно. Затем Манас задал несколько вопросов отцу, и согласился, подбадривая своего отца: «Я, как ваш сын должен слушаться, не боюсь пасти овец, не переживайте за меня, о себе прошу заботиться».

В данной ситуации выявляется зримо два особых качества Манаса: во-первых, трепетное уважение к родителям; во-вторых, наличие достаточного ума, в чём было определённое сомнение у отца до этого момента.

По приезду к Ошпуру Жакып-бай решил тайно побеседовать с ним без присутствия своего сына: «Я привёл к тебе мальчика, чтобы он пас твоих овец. Когда надо, оставьте его голодным, в иной раз пусть будет сытым; если упрямится, не слушаясь, можете применить силу, принуждать, пусть крепнет».

Таким образом, Жакып создал для сына такие условия, что, будучи вдали от дома, где нет рядом родителей, сама жизнь, её факторы и условия, естественно, будут его воспитывать.

Прошло некоторое время. Манас возвращался домой от овчара Ошпура. По дороге, совсем недалеко были пастбища, где паслись лошади Жакыпа. Внезапно откуда-то появились калмаки с явным плохим намерением угонять лошадей Жакыпа из пастбища (хотя, Жакып платил определённую дань по использованию их пастбища). Они очень сильно ревностно придирались, капризничали, держались возмущенно по отношению к Жакыпу; следили за тем, если изо рта Жакыпа услышат какие-то неприятные, грубые слова, они готовы были к тому, чтобы тут же избить его. Ситуация сильно обострилась. Калмаки стали с разных сторон дёргаться на Жакыпа и, это очень удивило Манаса (он задавал себе вопрос: что же мой отец наделал, чтобы калмаки на него так остро и шумно стали дёргаться?..). Манас увидел удручающее состояние отца и ему его стало жалко. Нахальство калмаков сильно огорчило маленького Манаса; чтобы не уронить честь и достоинство отца, Манас влез в драку с ними. Он мощно ударил с петлей в голову их главаря, имя которого Кортук, и он тут же скончался. Увидев всё это, они в один миг растерялись, испугались и не знали, что делать. Некоторое время спустя они решили поймать мальчика (Манаса), утащить его в свой аул, чтобы привести его к «здравомыслию» и показать ему что такое «лезть в драку и сопротивляться калмакам»; а потом собрать всех калмаков и послать их, чтобы утащить всё богатства Жакыпа. Такова была их цель при нападении на Манас!

Драка Манаса обрисовывается так:

Юный Манас, не мешкая,
В схватку вступил.
Кого хлестнёт - тот навзничь упадёт,
Кого ударит - тот рухнёт плашмя,
Хоть калмаки и дрались с ним,
Но, видно, им не уцелеть [2, с. 293].

В этой отчаянной схватке, примерно в возрасте одиннадцати лет, Манас продемонстрировал своё бесстрашие, могучую силу и подвиг. Калмаки поняли, что Манас не оставит их в живых; они бросились бежать в свою деревню впопыхах и наперегонки. Сильно

озлобленный и очень расстроенный их плохим, бесчеловечным отношением, Манас поскакал за ними и попытался их догнать. Когда он подъехал совсем близко к их месту жительства, к их деревне, Жакып, предположив, что они могут навредить жизни его сына или даже убить его, громко крикнул Манасу, чтобы тот остановил своего коня. Услышав голос отца, Манас немедленно остановился, и отец последовал за ним. Бай Жакып обратился к сыну, как бы прося и умоляя его остыть, образумиться, так как помочь ему в данный момент некому; Жакып сказал: «Твой славный народ, твоя земля, Туркестан, сейчас где-то далеко; к тому же ты ещё очень молод». Он, тем самым, уберёт сына от неприятностей:

Пока не окрепли мышцы твоих икр,
Для богатырских дел время не пришло,
Пока ты ещё не возмужал,
Рваться [в бой] время не пришло [2, с. 293].

«И потому, раскрой глаза пошире, они легко «съедят» и меня, и тебя; придёт время, если бог даст тебе здоровья, а я прошу бога сохранить тебя в целости, ты отомстишь им и за меня. Убив их лидера, ты поставил меня в очень трудное положение»:

Давай повернём назад,
На калмаков поглядим -
Что будут делать нечестивцы [те].
Если пожелают, выкуп за убитого дадим [2, с. 294].

И, тут же Манас повернул своего коня обратно. Несмотря на такую в большей степени неопределённость и непредсказуемость ситуации, мальчик Манас послушался своего отца; особо не погорячился и не затеял спора с отцом, что, все это равносильно, на наш взгляд, уважению к отцу и почитанию его, а также проявление трепетного отношения к его славе, в чём нравственный и интеллектуальный рост налицо!

Кокчо (близкий соратник Манаса), обладающий хорошей физической силой, перед тем как вступить в единоборство со свирепым врагом, его отец Айдаркан, приведя те же аргументы, которые мы приводили в отношении Манаса, вышел навстречу Кокчо, чтобы тот остановился и отказался от своего намерения.

Айдаркан встревоженным и очень переживающим тоном убеждал сына в том, что его кости и мышцы не окрепли как следует, что он ещё не возмужал; следовательно, он пока не готов к таким схваткам, где он, не дай бог, может потерять жизнь или может покалечиться на всю жизнь.

Молодой Кокчо в то время действительно немного преувеличивал свои возможности и силу, жаждал схватки, считал, что враг принизил его и оскорбил честь и достоинство его народа; но после того, как отец привёл убедительные аргументы, он опомнился и остановился.

Слушаться отца, его наставлений, выполнять его требования, у казахов и кыргызов всегда считалось незыблемым правилом; чтить слова отца - мерилем воспитания сына, поскольку по семейным традициям сын считался зеркальным отражением отца.

И, наоборот, за плохое поведение сына порицали прежде всего отца, то есть относили к погрешности отца в отношении воспитания своего сына.

В известных поминках по Хану Кокетею в долине Каркыра, его девятнадцатилетний сын Бокмурун, который был очень одержим честью своего отца и своего народа, и чтобы не уронить их честь, решает сразиться один на один (единоборство) с самим грозным Ханом кытай-калмаков, Конурбаем, военачальником, намеревавшимся разгромить кыргызские войска и тем самым захватить их земли.

Бокмурун непоколебимо твердил, что нисколько не боится Конурбая, и пусть, если в его судьбе начертано, что ему будет суждено пасть от руки Конурбая, пусть будет так, и попросил самого Кошоя, чтобы он его благословил, на что Кошой ответил, что Конурбай очень опытен; до сего времени ему не было равных в таких схватках. Кошой посоветовал ему ещё раз одуматься и не выходить на схватку: «Если будешь побеждён, это будет равносильно, в косвенном смысле, поражению всего кыргызского народа»:

Решился выйти [на схватку] Бокмурун.
Храбрый Кошой, увидев решимость его,
Сказал: «От этого откажись»,

Далее:

Не горячись, дитя моё, не выходи,
Перед злобным кабаном,
Не урони свою честь! [3, с. 476-477].

Но, Бокмуруна переполняли чувства, сильное желание сразиться с самым знаменитым Конурбаем. Кроме того, он каким-то образом поверил в свои силы и оценил свои возможности, восседая на знаменитом скакуне по кличке Мааникер, храбро заявляет, что против него некому выступить; на что его абаке (*абаке* – *почтительное обращение к старшему мужчине – от аба – дядя; старший из старших братьев*) Кошой, положительно кивая головой, как бы соглашаясь, даёт своё благословение:

Храбрый Кошой, выш абаке,
Своё благословение дал [3, с. 478].

Борьба была очень острой, с переменным успехом, затянувшейся во времени; в конце концов Бокмурун одерживает верх, то есть побеждает.

В описании конных скачек, проведённых в честь Кокетея на его поминках, говорится, что самому старшему из ребят, скакавших на лошадях, было четырнадцать лет, а самому младшему - десять. Большинству было одиннадцать, двенадцать и тринадцать лет. Лёгкость всадника и его быстрая езда — это словно соревнование с ветром и летающими на небе птицами.

Отмечается, что ребята, которые добрались до финишной черты на своих лошадях, не сбившись с сложного, порой труднопроходимого и извилистого пути, действительно отличаются острым умом [1, с. 1288].

Мальчик, скакавший на [том] коне,
Отличался цепким умом [3, с. 462].

Манас до достижения двадцати двухлетнего возраста, даже не приглядывался за девушками и особо не присматривался за ними.

В те давние времена главной целью Хан Манаса было освобождение исконных земель предков от иноземных захватчиков, коварных врагов. Отличительная черта данной эпохи – было много войн, столкновений, стычек между враждующими народами, в основном, их мотивировало присвоение как можно больше земель. Хан Манас до женитьбы по мусульманскому обычаю бракосочетания, женился на дочке калмакского хана Кайып-данга по имени Караборк, а также к дочке хан Шоорука – Акылай. Но эти девушки были преподнесены в качестве дана Хан Манасу. Они были красивы, обаятельны, приятны, привлекательны. Совместная жизнь с ними показало, что, по характеру, по привычке, взаимопониманию оказались недостойными в качестве жены для Манаса. Наблюдая за ними Бакай и Алмамбет, самые близкие соратники Манаса, как-то вскользь заметили и сказали Манасу, что жены твои недостойны тебе. Еще об одной веской причине, которая мотивировала Манаса жениться законным путем в книге «Сказание о Манасе» объясняется так:

Но не смогли они вдвоем
Манасу сына подарить [3, с. 136].
А может быть, наш высший Бог
Тебе потомства не дает,
За то, что ты, ведя войну,
Не взял законную жену? –
Спросил шутливо Алмамбет.
Задумался Манас-батыр: [3, с. 136-137].

Манас принял решение жениться по обычаю предков. Об этом намерении рассказал своему отцу – Джакып-баю:

Не выбрал [невесту], с поклоном ты не ходил,
Не совершил обряда сватовства,
Не выполнил долга [отца] [3, с. 569].

При сватовстве, по обычаю кыргызов, отец жениха приходит с поклоном к родителям невесты с просьбой дать согласие на брак. При достижении такого согласия совершается сватовство.

Отца успокоил, сказав ему: «Если не погибнет моя душа – божий залог, все расходы я приму на самого себя».

Затем рассказал отцу в спокойном русле о своем желании и требовании в плане будущей жены, что, вы имеете огромный жизненный опыт, знаете хорошо все тонкости женской натуры, но тем не менее, чтобы она, то есть будущая жена вела здоровый образ жизни, была скромной, продумывала глубоко каждую мысль, ходила плавно, предвидела, к чему каждое дело приведет, а также:

У которой выдержка видна,
Кто никому мук не причинит,
Кто произносит спокойно свои слова,
Кто направляет весь свой ум
На то, чтобы расположить к себе народ [3, с. 571].

Далее продолжил рассказ о своих желаниях: была находчивой, богатая умом, приносящая благо для всех; вежлива и щедра душой, совершенная во всем; приятной и сладкоречивой; светлолика, с томными глазами; с длинной шеей, с изящной головкой; с глубоким умом, с твердой волей [3, с. 571].

Отцу напутствовал, чтобы он не торопясь наблюдал:

С красивой челкой, с длинной косой –
Такую девушку чтобы высмотреть,
Отец, не щади себя, гляди во все глаза [3, с. 571].

Будущая жена ухаживала бы за мужем с умом, со смекалкой опекала народ; знала скоту цену, умело выхаживало его; чтобы она жила, славя Аллаха; пусть будет искусницей, какой в народе нет; пусть умной девушкой будет она! [3, с. 571-572].

А также она была расчетливой, ходила ли она или стояла, чтобы все заботило ее!

Отцу сына женить –
Оказывается, обычаем предков таков [3, с. 572].

После этих слов сына, глубоко задумавшись, Джакып-бай решил отправиться искать невесту для сына и, взял в спутники сына Атая по имени Бооке, сына Акымбека – Мендибая, сына Алыбека – Джооке.

Строил планы:

«Если отыщется девушка вдруг, - сказал, -
Не жаться же мне,
Даже монеты из красной меди не отдав!
Как же обряд сватовства совершу?»
С деньгами – с шестьюдесятью джамбы,
С прислужниками и рабами,
Двинулся в путь, к Аллаху воззвав,
Выехал, сев на коня [3, с. 572].

Джамбы – слиток серебра определенной формы и веса, служивший денежной единицей; иногда также слиток золота [3, с. 672].

Объездил много земель, края, оставляя позади трудные дни поиска, испытал немало мучений, не так-то было просто найти подходящую девушку и, в одной из остановок Джакып-бай настроил себя поехать на Бухару, предпочитая, что там есть ученые улемы, правители сведущие, следовательно, и народ должен быть хороший.

Джакып приехал в это место, при знакомстве с здешними людьми, один человек по имени Алым, узнав о его намерении, поделился советом, что есть дочь хан Атемира, она учится в духовной семинарии, хвалил ее, сказал, что она должна понравиться вам; в большой перемене учащиеся-девушки часто появляются во фруктовом саду около озера и, можете присмотреть, наблюдать за ними, добравшись и расположившись в удобное местечко, находящееся близко к саду, то есть дал ориентир. Джакып так и поступил; скрывшись за густым камышом, чтобы девушки во время гуляния по фруктовому саду, веселого времяпровождения не заметили его. Действительно, они появились в саду, находящийся около озера, Джакып стал не спеша наблюдать за ними; в их беседах меж собой и в шуточных разговорах, постепенно стало проясняться девушка по имени Санирабийга – дочь Атемира. Среди других девушек стали особо выделяться Арууке и Санирабийга (она же по эпосу – **Каныкей**):

Имя ее отца – Атемир,
Над тридцатью городами [он] хан,
Девушку зовут Санирабийга,
Сколько душ подвластны ей [3, с. 574].
Санирабийга по словам Джакыпа, характеризуется, как:
Оказывается, девушка Санирабийга –
Истинная красавица сама.
Звонко разговаривает она,
В ту пору она созрела умом.
Ей шестнадцать с половиной лет,
Толстые длинные черные косы у нее [3, с. 576].

В саду:

Один плод кокока сбив,
Подняв, девушки поделили его.
Когда они прохаживались туда-сюда,
Хорошо разглядел их Джакып: [3, с. 576].

Из сорока один девушек, особо его привлек обаяние, миловидность Санирабийга. Понравилось ее ухоженность, чистоплотность, внимательное слежение за своей одеждой. Немного огорчился тем, что, только с рождением детей у нее хуже обстоит.

Характеризуется задушевность ее:

Доброте ее нет границ,
Человеку душу смягчит –
Само сердце она,
Порванные концы соединит [3, с. 577].

Лучшие человеческие качества ее, как щедрость, глубина мысли раскрываются в следующих строках:

Сказавшему: «Не хватает мне»
Может рукав отрезать у себя и отдать –
Оказывается, щедрая она,
До конца додумывает свою мысль –
Оказывается, глубина в ней есть [3, с. 577].

Оказывается, - отмечает отец Манаса, - когда необходимо, она проявляет твердость характера, красноречива, каждому умеет подойти, отыщет то, чего нет, бережлива.

После чего, Джакып-бай направился встретиться с Атемиром. По началу, сторожа, люди охраны Атемира смотрели свысока, подозрительно, относились неуважительно, как к какому-то чужаку. И когда они интересовались предками Джакыпа, по рассказу его поняли, он наследник древа ханов, приехал из далекой кыргызской земли с единственной целью искать подходящую девушку к своему сыну – Манасу; нашел девушку в лице Санирабийга, чтобы свататься с самим Атемиром и, попросил их пустить его к хану. Акылбайыс тут же пошел к

Атемиру докладывать о Джакып-бае и об его намерении. Со слов Акылбайыса отец девочки уловил некоторые нюансы, тонкости, то есть «Алооке от Манаса бежал, вспомнилось ему» [3, с. 582]. Атемир раскритиковал своих сторожей за их неподобающее обращение со стариком – Джакып-баем; отправил их обратно, чтобы они уточнили: - кто берет в качестве жены? Тот ли самый старик, или его брат? Или сын? А когда охранники Атемира вернулись обратно и задали вопрос Джакыпу, поначалу он выразил определенное огорчение о том, что они не знают правил обхождения с людьми, с гостем, бранятся. Оказалось, прежде слышали они о славе Манаса-храбреца.

После объяснений отца Манаса:

Сказав: «Все четверо стойте здесь»,

От бая Джакыпа

Удалился Абдыкалык,

К Атемиру он вошел,

Торопливо заговорил: [3, с. 585].

Глубоко задумавшись, сказал слово Атемир:

«В мире человеку [такого] не преодолеть –

В такое затруднение попали мы,

На свете не пережить –

Такое мучение испытали мы [3, с. 586].

Затем хан Атемир приказал своим бекам, чтобы те, приглашали Джакып-бая к гостинице, как высокоуважаемого гостя. На пороге гостиницы Джакып увидел той самой Санирабийга и, он с рядом идущим беком затевал разговор об этой девушке; бек охарактеризовал ее как умницы, мастерицы.

Джакып попросил от беков, чтобы об его просьбе они рассказали Атемиру и, дайте, пожалуйста, мне ответ или скажите «Своей дорогой иди!»:

Если отдадите [ее], скажите: «Отдаем»,

В наших краях [это] называют кулдук –

Плату за сговор получите».

Бай Джакып высказался так,

Пятеро из беков

К Атемиру пошли [3, с. 589].

Кулдук – обращение сватов к родителям девушки с просьбой выдать ее замуж. При достижении обоюдного согласия родным невесты преподносятся со стороны жениха подарки (деньги, золото, дорогие вещи и пр.) [3, с. 677].

Атемир решил пригласить мудрых аксакалов, беков, известных людей, чтобы устроить совет. В процессе обсуждения большинство собравшихся считали правильным решение о том, если будем предлагать относительно большой объем калыма, тем самым усложним их задачи, которые станет не под силу им собрать, и это будет тактичный ход с нашей стороны, чтобы уважительно отторгнут от нас. Такое предложение исходило из уст Абдыкалыка. Его предложение поддержали Акылбайыс, Тулообек, Абдылкасым, сам Атемир, затем все другие.

После чего рассказывается о встрече Атемира и Джакып-бая. Джакып говорил ему, что, этой встрече очень рад, и вежливо объясняет о своем намерении следующим образом:

В эту сторону направился я,

Для сына своего невесту ищу,

Много земель повидал, а девушки не

приглянулись мне,

Не нашел девушки, что пришлось бы по душе.

Приглянулось мне ваше дитя,

Если всевышним богом предопределено,

Если скажите, что согласны, наш хан,

Сыну моему подходит она –

Возьмем мы ваше дитя» [3, с. 597].

А когда Атемир предложил свои условия, Джакып не затевал спор, дал знак согласия через теплое рукопожатие.

По приезду домой Джакып-бай приглашал знатных людей, свой народ на сход, и рассказал им о том, как хан Атемир принял их тепло, оказывая честь и показывая свои обычаи:

Двенадцать сарпаев надели на меня,
Взяв их, приехал я сюда.
Сарпай и халаты
Седобородому отцу твоему
[Преподнес] Атемир, должное воздав,
Принеси, пусть посмотрит народ,
Пусть халаты поделят предводители родов».

Сказал эти слова Джакып,
Акымбека [сын] Мендибай
Двенадцать сарпаев принес,
На середину положил [3, с. 604-605].

Тогда спрашивает Манас:
«О атаке [отец], - говорит, -
Оказывается, вы вникли в их обычаи глубоко,
Рассказали, расхвалили речи их,
О силе того народа рассказали вы,
Когда девушку выдают и невесту берут,
Выплачивают ли у них калым? [3, с. 605].

С помощью доброжелательного, солидарного и единого народа:

Приготовили в три раза больше
Скота, чем запросили они [у него] [3, с. 608].

Эпос начинается с описания страшного народного бедствия, явившегося следствием вероломного нападения китайцев во главе с Алооке ханом на страну кыргызов. В такой критический момент в семье престарелого Джакыпа, сосланного из родных мест на далёкий Алтай к враждебным калмакам, рождается ребёнок, который растёт не по годам, а по дням, наливаясь сверхъестественной силой. Он собирает разбросанный кыргызский род в единый народ. Кыргызы вновь занимают свои земли на Тянь-Шане и Алае в результате победы над войсками Текес хана, Ахунбешим хана, Алооке хана и Шоорук хана. Но, в войне против китайских войск во главе с Конурбаем («Великий поход»), Манас возвращается смертельно раненым. И чувствуя свой конец, рассказывает свои завещания жене Каныкей.

Манас позвал к себе Каныкей, и, обняв её за плечи, сказал: «Мужайся, верная моя, кажется мой час приблизился. Береги себя для нашего сына. Когда я умру, ты беги в Бухару к своему отцу. Пусть Семетей растёт там. Здесь вы не увидите светлых дней; Абыке, Кобош не дадут вам спокойно жить».

Они:

И сына нашего они
В манкурта тут же превратят,
Заставят скот его пасти [6, с. 279].

Что его отец был Манас, его родина не Бухара, а Талас. Воспитай сына батыром. Потом он соберёт кыргызов, восстановить вновь наше единство. Похорони меня в горах; пусть никто не знает, кроме Бакая и дядушки Кошой. Если узнают все, враги из-за мести могут надругаться надо мной. Не забудь послать весть в Турфан, к калмакам. Я же обещал жениться на Кыз-Сайкал на том свете. Не хочу встречать смерть как дряхлеющий старик, в последний раз накрой меня одеждой броня Ак-олпок, мой безотказный ружьё Ак-келте положи рядом, на кереге повесь сумку Боз-кисе. Положи у изголовья мой булатный меч Зулпукор, справа от

меня поставь Сырнайзу, подай в правую руку мой любимый камчи. Так я буду встречать смерть как воин, раненный в бою!

Каныкей рыдая говорить: - Ты что, сына сиротой оставишь, а свой народ в беде; ох, нас горькая судьба ждёт. Но, взяв себя в руки, собрала верных джигитов. Ночью пошли в ущелье и пробили проход на каменной стене у скал, там и построили гроб для Манаса. Когда она вернулась, Манас попросил её позвать родных, друзей и воинов, чтобы взглянуть на них в последний раз. Все пришли сразу же, и окружили Манаса, чтобы отдать свой последний поклон. Когда все воины ушли, Манас снова позвал к себе жену и, прижав её ладонь к губам, отдал свою душу к небесам...

И весь народ тут зарыдал, Каныкей едва держалась на ногах; Кошой, Эр-Тоштюк, Бакай, Ажыбай, верные чоро Манаса, рыдали все. Было так темно, как будто солнце и луна затмились, даже казалось, что скалы рушились и даже земля дрожала. Верблюд Манаса Желмаян переклонил колена в слезах, у юрты, где лежал Манас. А пёс Манаса Кумайык не ел, не пил семь дней и по ночам жалобно скулил. Ак-Шумкар - сокол Манаса кружил, кружил над юртой, потом бесследно улетел в горы. А Тайбуурул - скакун Манаса хрипел, землю копытом бил, а в глазах дрожали слезы... Услышав весть о смерти Манаса, Кыз-Сайкал скончалась. Абыке, Кобош – братья Манаса стояли, пустив фальшивые слезы.

Ночью Бакай, Тоштюк и Кошой омыли тело Манаса, прочли молитву, потом тайно погребли в скалах, где заранее по завещанию Манаса приготовила Каныкей, и завалили вход камнями. Утром весь народ пришёл на похороны Манаса. Мудрый Бакай, тайно привёз - труп умершей старухи и, они похоронили её вместо Манаса. После похорон все уехали, пообещав собраться тут через год, чтобы помянуть Манаса. Когда после смерти Манаса едва прошла сорок дней, Абыке послал своих людей к Каныкей, чтобы совершить нике. Но, Каныкей отказала ему. Потом отправил своих людей Кобош. И ему отказала. После отказа Кобошу, Каныкей призадумалась и убедилась, что все это не приведёт к добру. Вспомнив слова Манаса, решила сбежать к отцу; взяв сына, вместе с Чыйырды сбежали в Бухару. Вскоре из-за трона между Абыке и Кобошем вспыхнули войны.

Вышеуказанным понятиям, как «манкурт», «Ак-олпок», «Боз-кисе», «Сырнайза», «батыр», «камчы» и другим, автором произведения даются следующие толкования.

манкурт – потерявший память; не помнящий своего родства [6, с. 304].

ак-олпок – боевая верхняя одежда [6, с. 303].

боз-кисе – мешочек для огнива [6, с. 303].

сыр-найза – крашеное копьё [6, с. 305].

батыр – воин, герой [6, с. 303].

камчы – нагайка, плётка [10, с. 336].

кереге – решетчатые стены юрты [6, с. 304].

нике – обряд бракосочетания [6, с. 305].

Обсуждение. Чтобы не делать ошибку сейчас, в будущем, мы должны знать историю народа. Это эпическое наследие, которое наши предки, несмотря на лишения и невзгоды, суровые условия бытия и жизненные бури кочевой жизни, не растеряли, свято берегли и донесли до нас. Современная молодежь, прочитав эпос «Манас», может познакомиться с многовековой устной историей кыргызского народа, осмыслить уроки прошлого, получить сведения о богатейшей национальной культуре и духовных традициях. Возможность сохранить себя как полноценную нацию с самобытной культурой наряду с другими народами мира, напрямую связана с тем, насколько удастся каждому кыргызу сохранить в своем сердце идеи «Манаса», и бережно относиться к прошлому народа.

Заключение

Вышеизложенное содержание дало нам основание сделать следующие выводы:

- в эпосе последовательно учтены детство, последующие возрастные и индивидуальные характеристики, а также влияние на воспитание богатыря Манаса;

- из содержания эпоса можно выявить правильные представления об адекватном использовании методов традиционного воспитания, как рассказ, повествование, совет, наставление, обсуждение, материнская любовь, слушание отца, понимание и поддержка, закаливание, уважение, одобрение, согласие, убеждение, общественное мнение, доверие, эффект предосторожения, завещание, санжыра (родословия), хвала, восхваления, наказание, выражение недовольства, благословение, клятва, присяга, дать обещания, выполнение обещания, взвешенное решение и действие и др. в зависимости от возрастной специфики героев;

- жены хан Манаса по имени Караборк, которая была дочерью калмака Кайып данга, а также Акылай – она же дочь Шоорук хана, которые были преподнесены в качестве дара к Манасу из-за крупного поражения их в войне с войсками Манаса, чтобы заключить мировое соглашение и, тем самым сохранив свой народ от дальнейшего разрушения;

- эти девушки обладали красотой, обаянием, изяществом, но по истечении определенного времени, в процессе совместного проживания стали проявляться нежелательные манеры в их поведении, в характере, привычках, мировосприятии, толерантности, в принятии традиций кыргызов, в выполнении специфически свойственных им женских обязанностей;

- и потому в один из подходящих дней, удобной, чтобы затевать разговора, Манас решил побеседовать с отцом на эту тему и заговорил: - знаешь, что твой сын ходит как холостяк; испокон веков по нашей традиции в обязанности отцов входило поженить своих дитя по мусульманскому обычаю путем бракосочетания и, в этом деле он неосторожно упрек отца, что он до сего времени не задумывалось над этой проблемой;

- хан Манас в конце своей беседы с отцом подробно описывал личностные качества будущей предполагаемой жены, то есть какой она должна быть;

- Джакып-бай поехал искать к себе невесту, посещал много мест, повидал массу сложностей и трудностей в пути, наконец, в далеком краю, называемой Бухарой, в окрестности ее смог найти дочку хан Атемира по имени Санирабийга (в эпосе ее именуется как **Каныкей**), которой к тому времени исполнилось шестнадцать с половиной лет; процесс сватания ее для Джакып-баю пришлось нелегко; Атемир со своими прислужниками попытались усложнить задачи Джакыпа, предлагая ему относительно большой объем калыма, оплатить которого затрудняло бы его, тем самым тактично оттолкнуть от сватовства к своей дочке; но Джакып-бой не затевал спор, соглашался с предъявленным его условием, и дальнейший ход событий продемонстрировал, что он достойно выдержал этот нелегкий экзамен;

- в поиске будущей невесты своему сыну надо отдать должное Джакып-баю, что его наблюдение не спеша, огромный жизненный опыт, а также прозорливость благоприятствовал ему найти подходящую для сына – жену;

- переговорный процесс показал, что отец Манаса старался относиться с уважением к обычаю и традиции этого народа, а хан Атемир также постарался поступить согласно традиции кыргызов и, такая взаимность привела к сближению их, к нахождению согласию и принятию сватовства со стороны Атемира;

- как гласит восточная мудрость: «Самое большое наследство – воспитанность», на рассматриваемом примере мы можем сделать вывод о том, что, как должна воспитываться дочь в семье, чтобы она в будущем была счастливой, хорошей, достойной женой, матерью своих детей, уважаемой родными, близкими, народом.

- в завещании отражено воспитательный урок о том, как матери необходимо проявлять заботу о своём ребёнке, расти, его воспитывать, чтобы он возмужал, стал опорой народа, защитником его, служил ему;

- говорится, что, когда подрастёт сын, первым делом нужно рассказать ему об отце, кем был он в жизни;

- даётся наставление, какие трудности, преграды ждут их в дальнейшей жизни; советы им, как их необходимо преодолевать; каждый джигит перед своим последним мигом должен задаться вопросом: - «... прожил ли я свою жизнь со смыслом?»;

- вся прожитая жизнь Хан Манаса ёмко заключена, на наш взгляд, в следующих строках, которые несут ценную воспитательную мысль:

«Я счастлив, перед смертью рад,
Что за кыргызский свой народ,
За честь и родину свою
Я жизнь, не дрогнув, отдаю» [6, с. 281].

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Манас:** Кыргыз элинин баатырдык эпосу [Текст] / С. Орозбаковдун варианты боюнча. КРУИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту // Түз. С. Мусаев. – Бишкек: Хан-Теңир, 2010. – 1840 б.
2. **Манас.** Киргизский героический эпос [Текст] / М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. Книга 1. («Эпос народов СССР»)
3. **Манас.** Киргизский героический эпос. Книга 2. [Текст] / Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, М., 1988. 688 с. (“Эпос народов СССР”)
4. **Манас.** Киргизский героический эпос. Книга 3 [Текст] / - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. - 512 с. (Эпос народов СССР)
5. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи [Текст] / С. М. Абрамзон. – Л., 1971. – 404 с.
6. Байджиев М. Сказание о Манасе: поэтическое переложение первой части трилогии кырг. эпоса «Манас» [Текст] / М. Байджиев // - 2-е изд. Предисл. Б. М. Юнусалиева; Ред. и авт. послесл. Г. Н. Хлыпенко; Илл. Т. Т. Герцена. – Б.: 2010. – 308 с.
7. Байгазиев, Советбек. «Манас» эпосундагы баланы эркин тарбиялоо философиясы [Текст] / Советбек Байгазиев. – Бишкек: «Алтын тамга», 2012. – 39 б.
8. Бернштам А. Н. Историческое прошлое киргизского народа [Текст] / А. Н. Бернштам. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1954. – 150 с.
9. Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. - Л., 1974.
10. **Киргизско-русский словарь.** [Текст] / В двух книгах. Около 40 000 слов // Сост. К. К. Юдахин. – Ф.: Главная редакция Киргизской Советской Энциклопедии, 1985. Кн. 1. А-К. 504 с.
11. Колдошев, М. «Манас» – кыргыз элинин педагогикалык ойлорунун энциклопедиялык феномени / М. Колдошев // Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. Монография. – Ош: Кагаз Ресурстары басмаканасы, 2022. – 398 б.
12. Муратов, А. Кыргыз эл педагогикасы: табияты, таралышы жана тарыхы. 1-бөлүк / А. Муратов. - Бишкек: «Турар», 2011. - 604 б.
13. Ормонов, Т. О. Педагогические воззрения древних киргизов (по эпосу «Манас»). Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Казань, 1972. – 25 с.
14. Чоротегин Т. К., Молдокасымов К. С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача тарыхы: (Байыркы замандан тартып бүгүнкү күнгө чейин): Тарыхты окуп-үйрөнүүчүлөр үчүн: [Текст] / Чоротегин Т. К. – Бишкек: 2000. – 160 б. – ISBN 9967-00-001-5 <http://edscience.ru>